

PERSOANA – CHIP AL LIBERTĂȚII ȘI AL VALORII UMANE

Conf. univ. dr. Cristian Vasile PETCU

*Universitatea „Ovidius” din Constanța,
Academia Oamenilor de Știință din România
cv.petcu13@gmail.com*

Drd. Ioan-Petronel AGARICI,

*Școală doctorală de Teologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța,
agarici.ioan@yahoo.com*

ABSTRACT: The Person – Image of Freedom and Human Value.

The present study „*The Person – Image of Freedom and Human Value*” explores the complex relationship between the human person, freedom, and value, emphasizing that the human being cannot be understood apart from their spiritual and relational dimension. The first section highlights the human person as a being situated between individuality and communion, called to transform personal existence into openness toward others and toward God. The second part analyzes the conceptual distinctions and intersections between *individual*, *self*, and *person*, showing that the authentic person transcends biological and social definitions through consciousness, responsibility, and inner freedom. The third section focuses on personality as the dynamic expression of personal uniqueness and as the path toward spiritual maturity. Thus, personality is seen as the visible manifestation of the person’s interior freedom and moral integrity. Ultimately, the paper argues that true human freedom is inseparable from the person’s vocation to communion, meaning, and transcendence — the foundation of human dignity and authentic existence.

Keywords: *person, individuality, freedom, personality, responsibility, communion, dignity, spirituality, human value, identity.*

Introducere

Libertatea este, probabil, unul dintre cele mai des invocate concepte ale secolului XXI, dar și unul dintre cele mai puțin trăite în realitatea cotidiană. Ce înseamnă, de fapt, să fii liber? Ce exprimăm atunci când vorbim despre libertate și care sunt sensurile ei autentice? Poate fi libertatea definită, delimitată sau asemănată cu ceva concret în viața omului de astăzi?

În societatea contemporană, problematica libertății necesită o abordare atentă și nuanțată. Fiecare individ interpretează libertatea în mod personal, unic, în funcție de propria experiență și de nivelul său de conștiință. Libertatea este o trăsătură care unește unicitatea cu alteritatea, definind esența ființei umane. Totuși, pentru a o înțelege în profunzime, este necesar un cadru conceptual clar — o perspectivă care să ofere coerență reflecției asupra acestui subiect atât de complex și actual.

Revenind la întrebare: ce este, în fond, libertatea? Putem vorbi despre o libertate „de ceva”, o libertate „pentru ceva” sau despre o libertate interioară, independentă de constrângerile exterioare? Ce înseamnă să fii liber și care sunt consecințele — pozitive sau negative — ale acestei stări?

În lumea de astăzi, a fi cu adevărat liber reprezintă o artă dificilă, o vocație care se exprimă în gândire, în simțire și în acțiune. Libertatea nu este doar un drept sau un ideal abstract, ci o realitate profund personală, ce se manifestă prin modul în care omul își trăiește viața. Ea este, în esența sa, un atribut definitoriu al persoanei umane, expresia concretă a demnității și a responsabilității sale.

1. Omul, persoană aflată între comuniune și individualitate

Înainte de a analiza legătura dintre libertate și dimensiunea personală a omului, este necesar să clarificăm sensul noțiunii de „persoană”. Jocul de cuvinte din limba franceză, unde același termen — *personne* — poate însemna atât „persoană”, cât și „nimeni”, relevă paradoxul existenței umane: omul este, în același timp, totul și nimic; este cineva care poate fi definit, dar care, atunci când este redus la definiții, își pierde profunzimea și devine o absență.

Termenul *persoană* este adesea asociat cu ideea de individualitate, unicitate și subiectivitate. El se referă la „cineva”-ul care posedă o identitate proprie, o biografie distinctă și o conștiință de sine. Persoana este, astfel, un centru de viață, de gândire și de relație¹.

1 Eugen Jurca, *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009, p. 17.

Noțiunea de persoană este strâns legată de conceptul de personalitate, care implică dinamism și transformare continuă. Ea cuprinde dimensiuni morale și psihologice precum voința, caracterul, motivația, temperamentul, integritatea, aptitudinea și vocația.

Persoana poate fi înțeleasă atât prin aspecte pozitive, cât și prin lipsurile sale: conștiința, rațiunea, logica, limbajul, capacitatea de a da sens lucrurilor, libertatea, responsabilitatea, maturitatea, autenticitatea, demnitatea, creativitatea și deschiderea către relație. În plan existențial, aceste trăsături se manifestă prin comunicare, dialog, comuniune și ascultare reciprocă — toate exprimând dimensiunea relațională, „allocentrică”, a ființei umane².

Privind diversitatea interpretărilor, putem observa că de-a lungul istoriei s-au formulat numeroase încercări de a defini persoana³. Până la începutul secolului XXI existau deja zeci de definiții, iar studiile psihologice personaliste au identificat aproape 18.000 de termeni asociați cu trăsăturile personalității. Acești termeni au fost grupați în patru categorii⁴:

- aproximativ 4.500 de concepte care descriu caracteristicile fundamentale ale personalității;
- peste 4.500 de termeni ce exprimă dispoziții, emoții și stări afective;
- peste 5.000 de concepte referitoare la trăsăturile sociale și la dinamica interioară a caracterului;
- aproape 3.700 de termeni care nu se regăsesc în celelalte clasificări, dar contribuie la conturarea personalității⁵.

Această complexitate arată efortul uriaș depus de știință, filozofie și teologie pentru a înțelege misterul persoanei. Din această căutare s-a născut psihologia umanistă și existențială, care pune persoana și libertatea sa în centrul actului de cunoaștere și al interpretării vieții.

Curențele personaliste ale secolului XX susțin ideea că persoana reprezintă centrul ființei⁶, iar structura ei se sprijină pe trei axe fundamentale: **vocația, întruparea și comuniunea**⁷. Persoana se realizează

2 *Ibidem*, pp. 17-18.

3 *Ibidem*, p. 18.

4 Allport, G. W; Odbert, H. S., *Trait-names: A psycho-lexical study*, Psychological Review Company Albany, NY, 1936, p. 12.

5 *Ibidem*, pp. 15-55.

6 *Ibidem*, p. 20.

7 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 21.

deplin doar în întâlnirea cu ceilalți, în asumarea libertății și a responsabilității proprii existențe.

Filozoful Luigi Stefanini definea tot ceea ce nu este personal în ființă drept *productivitatea persoanei*, adică mijloacele prin care aceasta se manifestă și comunică cu ceilalți⁸. Persoana, așadar, nu este doar un „ceva”, ci un „cineva” — o realitate relațională, un cuvânt viu care poartă în sine vocația comunicării.

În perspectiva creștină, această capacitate de comuniune devine reflexul chipului divin din om. Persoana, fiind creată după asemănarea lui Dumnezeu, este chemată să trăiască în dialog, în relație și în iubire — valori prin care libertatea capătă sens și plenitudine.

În perspectiva creștină, omul ocupă centrul creației, însă această poziție nu îi conferă dominație absolută, ci o responsabilitate sacră. Lumea nu este la discreția sa, ci îi este încredințată spre îngrijire și împlinire. De fiecare dată când omul a abuzat de libertatea și personalitatea sa, istoria a cunoscut perioade de criză și dezintegrări morale. Dumnezeu îl cheamă pe om la o existență personală, concretă, în interiorul istoriei, al culturii și al epocii sale, chemându-l să treacă de la stadiul de „chip” — adică imagine a Creatorului — la acela de „asemănare”, devenind astfel personalitate vie și liberă.

În limba greacă, termenii care desemnau „individul” și „persoana” aveau sensuri distincte. Individul era privit ca un element izolat, fără legătură cu totalitatea, în timp ce persoana presupunea deschidere, comuniune și conștiință de sine. Din această cauză, gândirea creștină distinge clar între existența biologică și cea personală⁹.

Persoana nu poate fi definită printr-una dintre componentele sale — nici prin trup, ca realitate materială, nici prin suflet, ca principiu vital, nici prin inteligență, ca facultate rațională. Ea le transcende pe toate, fiind o realitate unitară și ireductibilă. Trupul nu există separat de suflet, iar ambele se manifestă într-un subiect viu: persoana umană. Omul nu este un simplu exemplar al speciei, ci un subiect conștient, liber și rațional, capabil să intre în relație cu Dumnezeu.

Caracterul personal al omului constă în deschiderea sa către libertate și în libertatea de a se deschide spre comuniune. Termenul grecesc

8 C. Nanni, *Dizionario di scienza dell'educatione*, Facolta di Scienze dell'Educazione, Universita Pontificia, Roma, 1997, p. 1064.

9 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 23.

prosopon, tradus prin „persoană”, înseamnă literal „față” — față care se întoarce către o altă față, privindu-se în dialog. Teologul Ion Bria definește persoana ca pe o individualitate deschisă comuniunii, un subiect rațional și liber, a cărui identitate se descoperă doar în relație cu ceilalți. În izolare, omul își pierde dimensiunea personală; doar în dialog și comuniune își recuperează vocația¹⁰.

Creștinismul nu pune persoana umană în centrul universului, ci Îl așază acolo pe Dumnezeu întrupat — pe Hristos, care dă sens și măsură întregii existențe. Persoana umană capătă valoare nu prin auto-centrare, ci prin participare la viața lui Hristos, prin comuniunea cu divinul.

Un exemplu apropiat de această viziune îl oferă logoterapia lui Viktor Frankl, considerată una dintre cele mai spiritualizate forme de psihologie modernă. În contrast cu psihanaliza freudiană, care pune accent pe instincte și pulsuni, Frankl vede în om o ființă orientată spre sens, valori și responsabilitate. El descrie persoana nu ca pe o entitate determinată de impulsuri, ci ca pe o ființă liberă, capabilă de decizie și de depășire de sine¹¹.

Adevărata personalitate începe acolo unde omul devine responsabil. Nu inconștientul sau instinctul definesc ființa umană, ci conștiința activă, „eul” care alege, judecă și decide. În măsura în care omul acționează conștient și responsabil, el își descoperă libertatea interioară și se afirmă ca persoană deplină.

În dinamica dintre persoană și personalitate, se observă un adevăr fundamental: personalitatea poate fi modelată prin deciziile conștiente ale persoanei. Aceasta arată că personalitatea nu este un dat imuabil, ci un instrument aflat în mâinile subiectului, menit să susțină procesul interior de transformare și maturizare. Persoana, în schimb, rămâne o realitate unică și ireductibilă — nucleul stabil al ființei, care nu poate fi anulat.

Omul nu este guvernat de impulsuri sau instincte, ci de libertatea deciziei sale. El intervine asupra propriei conștiințe, o modelează, o direcționează și o luminează prin discernământ. Atunci când personalitatea preia controlul asupra persoanei, echilibrul interior se rupe — iar omul ajunge să sufere tulburări profunde, pierzând unitatea dintre interior și exterior. În schimb, atunci când persoana conduce personalitatea, aceasta devine mijlocul prin care ființa umană se desăvârșește.

10 Ion Bria, *Dicționar de Teologie Ortodoxă*, Editura IBMBOR, București, 1981, p. 298.

11 Viktor Frankl, *Doi nell'inconscio. Psicoterapia e religione*, Editura Morcelliana, Brescia, 1990, p. 27.

Personalitatea este, așadar, un instrument de creștere — un mijloc prin care omul se poate îmbunătăți, orientându-se spre o viață liberă, conștientă, matură și responsabilă. Ea reflectă nivelul spiritual și emoțional al persoanei, exprimând autenticitatea atitudinilor și coerența comportamentului. În această perspectivă, personalitatea nu este scopul, ci expresia unei conștiințe vii, aflate într-un proces continuu de înnoire¹².

În învățătura creștină, persoana se definește prin unicitate și prin deschiderea către comuniune. Omul nu trăiește izolat, ci în dialog cu ceilalți — o comunitate de persoane unite prin comunicare, gândire și iubire. Astfel, valoarea fiecăruia nu se manifestă în izolare, ci în comuniunea care îi dă sens¹³.

Deși termenul „turmă” pare impersonal, în limbajul bisericesc el desemnează o comunitate vie de persoane unite prin credință și valori comune. Fiecare membru al acestei comunități are chemarea de a-și trăi vocația în mod personal, valorificând darurile primite de la Dumnezeu. Persoana nu este un simplu număr, ci un nume viu — o ființă chemată să iasă din anonimatul colectiv pentru a-și descoperi sensul și misiunea propriei vieți.

Dacă am face un exercițiu imaginar și am presupune că există tot atâtea persoane câți oameni trăiesc pe pământ, am fi obligați să ne întrebăm: câți dintre aceștia trăiesc cu adevărat ca persoane și nu doar ca indivizi? Cât de personale sunt relațiile noastre, cât de autentic este modul în care ne raportăm la ceilalți? Cât din dialogurile noastre sunt vii, sincere, profunde — și cât sunt doar forme goale, lipsite de prezență interioară?

Pentru a deveni cu adevărat persoane, este necesar să fim vii spiritual, să ne maturizăm emoțional și să cultivăm libertatea autentică. Autenticitatea nu înseamnă afirmarea orgoliului, ci trăirea în adevăr, cu responsabilitate și curaj. Ea presupune să ne simțim înțeleși și primiți, fără teamă, fără vinovăție și fără judecată din partea celorlalți.

Totuși, mulți dintre noi trăim într-o dualitate existențială: o viață dublă, impersonală, în care ne pierdem autenticitatea. Ne refugiem în aparențe, în dependențe afective și în surrogate de sens. Fugim de noi înșine, confundând libertatea cu evadarea. În loc să ne trăim viața în mod conștient și personal, ne lăsăm conduși de ea, devenind străini de propria ființă.

Această pierdere de sens naște întrebările esențiale ale existenței: *Cine sunt eu? Ce înseamnă să fiu persoană?* Răspunsul se află în redescoperi-

12 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 25.

13 *Ibidem*, p. 26.

rea autenticității — acolo unde persoana, eliberată de masca personalității superficiale, își regăsește libertatea interioară și valoarea vieții ca dar divin.

2. Individ, ins, persoană. Diferențe și interferențe

Înainte de a aborda tema personalității umane, este necesar să clarificăm principalele sensuri ale termenilor asociați acesteia: *individ*, *ins* și *persoană*. Fiecare dintre acești termeni poartă o încărcătură etimologică și filozofică distinctă, dar strâns legată de întrebarea fundamentală: *cine este omul?*

În limba latină, *individuum* desemnează ceea ce nu poate fi împărțit, divizat sau fragmentat — o realitate completă, inseparabilă, care își păstrează unitatea¹⁴. Viktor Frankl¹⁵, în lucrările sale, afirmă că persoana este un „individ” în acest sens profund, o unitate de sine care nu poate fi scindată. Chiar și în cazul tulburărilor psihice, cum ar fi schizofrenia, nu se produce o divizare a ființei¹⁶, ci doar o disociere a unor funcții psihice sau a unor asociații mentale.

Din perspectivă biologică, individul reprezintă o entitate vie, distinctă de alte entități ale aceleiași specii, care nu poate fi separată fără a-și pierde esența. El exprimă latura cantitativă a existenței — un element dintr-un ansamblu. În schimb, *individualitatea* face referire la dimensiunea calitativă, la unicitatea și specificitatea care diferențiază un om de altul¹⁷.

Prin urmare, atunci când vorbim despre individ și individualitate, pătrundem deja în sfera valorilor personale, acolo unde unicitatea devine expresia irepetabilă a ființei umane. Omul este singular în mod absolut — nu pot exista două persoane identice, nici în structura biologică, nici în trăirea spirituală¹⁸.

Deosebirea dintre „individ” și „persoană” devine esențială în analiza antropologică. Termenul *persoană* trimite la dimensiunea axiologică și spirituală a omului — la ființa capabilă de libertate, iubire și responsabili-

14 G. Guțu, *Dicționar latin-român*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 606.

15 Viktor Frankl, „Dieci tesisuri asupra persoanei”, în *Attualita in logoterapia*, nr. 1/1999, p. 5.

16 Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgărean, *Teologia Morală Ortodoxă*, volumul I, Editura IBMBOR, București, 1979, pp. 277-278.

17 Gordon Allport, *Structura și dezvoltarea personalității*, traducere Ioana Herseni, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1991, p. 16.

18 Hierotheos Vlachos, *Persoana în tradiția ortodoxă*, traducere Paul Bălan, Editura Buna Vestire, Bacău, 2002, p. 73.

tate. *Individul*, dimpotrivă, desemnează componenta biologică, ființa care trăiește în limitele spațiului și timpului, fără o finalitate mai înaltă decât propria conservare.

După cum observă Ioan Alexandrescu, termenul *individ* nu se aplică exclusiv omului, ci oricărei ființe distincte dintr-o specie. În acest sens, el poate desemna și un animal, adică o unitate generică, un exemplar printre altele¹⁹.

Pentru om, termenul mai potrivit este *ins*, provenit din latinescul *ens* — „ființă” sau „entitate”. Acest cuvânt exprimă ceea ce este esențial, substanțial, ceea ce definește natura și existența unui subiect. Astfel, când vorbim despre om ca *ins*, ne referim nu doar la structura sa biologică, ci la conținutul său ontologic, la ființa înzestrată cu rațiune, libertate și sens²⁰.

Persoana se formează și se maturizează doar atunci când reușește să se elibereze de limitele proprii individualității și să se orienteze către deschiderea personală. Educația autentică și experiența spirituală au tocmai acest scop: de a descentra omul din ego-ul său individual și de a-l plasa în orizontul libertății și comuniunii personale.

Înainte de a înțelege natura persoanei umane, este esențial să analizăm originea și sensurile termenilor care i-au conturat istoric definiția. Cuvântul *persoană* provine din latinescul *persona*, care desemna inițial masca purtată de actor în teatrul antic²¹, similar termenului grecesc *prosopon*, ce înseamnă „chip” sau „față”. În ambele cazuri, sensul inițial se referea la aparență, la rolul jucat în fața publicului, și nu la realitatea interioară a ființei.

Astfel, în perioada clasică, *persona* însemna:

- * masca folosită de actor – expresia exterioară a identității;
- * rolul interpretat în cadrul unei piese;
- * actorul care dădea viață aceluiași rol;
- * personajul în sine, care putea avea o semnificație socială, politică, juridică sau religioasă,
- * în funcție de statutul său²².

19 Ioan Alexandrescu, *Persoană, personalitate, personaj. Insul în dinamic devenirii*, Editura Junimea, Iași, 1988, pp. 22-23.

20 Paul Grieger, *La persona. Il destino personale. Approciopsico-personalistico*, în *Vita consacrata*, nr. 1/1991, p. 81.

21 G. Guțu, *op. cit.*, p. 879.

22 U. Șchiopu, *Dicționar enciclopedic de psihologie*, vol. III, Catedra de Psihologie a Universității din București, 1979, p. 50.

Termenul grec *prosopon* păstra o semnificație asemănătoare, referindu-se tot la o față artificială, o mască teatrală. Teologul grec Hristos Yannaras explică etimologic *prosopon* ca pe o „privire ridicată”, o „față îndreptată către altcineva”, indicând o relație directă și vie între două prezențe²³. Cu alte cuvinte, *prosopon* devine simbolul întâlnirii, al dialogului față către față — locul în care omul se descoperă pe sine prin relația cu celălalt²⁴.

Inițial, masca reprezenta doar un element exterior, fără conținut ontologic. Totuși, prin experiența existenței, omul a început să descopere identitatea care se ascundea dincolo de aparență. Masca a devenit astfel poarta spre libertate și spre conștiința de sine²⁵, oferind ființei umane posibilitatea de a trăi ca subiect distinct și conștient. În felul acesta, *persoana* a dobândit sensul profund al unei entități unice, libere și irepetabile²⁶.

Vedem, așadar, cum semnificația s-a mutat treptat de la exterior la interior: de la un obiect vizibil la realitatea invizibilă care definește ființa. Persoana nu mai este doar ceea ce se arată, ci ceea ce este — un „cineva” și nu un „ceva”. În acest sens, termenul *prosopon* devine expresia revelării autenticității umane²⁷.

Un alt concept important, care a apărut în teologia creștină pentru a clarifica sensul de persoană, este *ipostasul* (ὕπόστασις). Acest termen, folosit în contextul disputelor trinitare, indică „suportul” sau „subiectul” existenței. Boethius definea persoana drept „substanța individuală a naturii raționale”, adică realitatea concretă care susține ființa²⁸.

Ipostasul nu este identic cu ființa (*ousia*), dar nici separat de ea. Natura reprezintă conținutul ontologic al existenței, iar *ipostasul* este modul concret în care această natură există, acționează și se manifestă. Prin *ipostas*, ființa devine activă și personală — capabilă de voință, intenționalitate și relație²⁹.

23 Christos Yannaras, *Persoană și Eros*, Editura Anastasia, București, 2000, p. 21.

24 Ioannis Zizioulas, *Ființa eclezială*, traducerea Aurel Nae, Editura Bizantină, București, 1996, p. 25.

25 Adrian Vasile, *Conștiința slujirii preoțești din perspectivă ortodoxă și romano-catolică*, în volumul „Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului «Botez, Euharistie, Minister» la Lima (1982-2012)”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2014, pp. 156-173.

26 *Ibidem*, p. 26.

27 Hierotheos, *op. cit.*, p. 60.

28 Ioan G. Coman, *Patrologie*, vol. I, Editura IBMBOR, București, 1984, p. 414.

29 Isidor Todoran, Ioan Zăgorean, *Teologia Dogmatică*, Editura IBMBOR, București, 1991, p. 122.

Este important să înțelegem că persoana nu poate fi analizată fragmentar, deoarece depășește simpla sumă a componentelor biologice sau psihologice. Ea transcende nivelul material și exprimă unitatea integrală a omului, unind dimensiunea fizică, rațională și spirituală într-un tot coerent.

În acest sens, putem vorbi despre o trecere firească de la planul cantitativ — specific științei, care descrie exteriorul ființei — către dimensiunea calitativă, interioară, care definește unicitatea persoanei. Persoana umană este o realitate ireductibilă, imposibil de disecat fără a-i pierde esența.

Mai mult, persoana există din clipa concepției sale. Din momentul în care viața începe, ființa aflată în formare poartă deja în sine întreaga vocație personală. Chiar înainte de naștere, omul este deja o persoană în devenire, un subiect viu chemat la comuniune, libertate și iubire.

O altă problemă esențială legată de termenul *persoană* privește domeniul său de aplicare. Acest concept poate fi atribuit exclusiv omului — ca ființă rațională și spirituală — sau, în sens extins, tuturor ființelor spirituale. Ceea ce conferă omului statutul de persoană nu este dimensiunea sa exterioară, corporală sau biologică, ci realitatea lăuntrică, spirituală. Prin „spirit” înțelegem natura rațională, liberă și conștientă de sine, capabilă de autodeterminare prin decizie personală. Totuși, persoana nu se reduce la această componentă spirituală, ci este și ipostas — o unitate de sine stătătoare, o realitate integrală care se susține pe ea însăși.

Astfel, persoana poate fi definită ca o ființă spirituală completă, care există prin sine și în sine, integrând armonios toate dimensiunile sale³⁰. Ea este un ipostas purtător de valori, orientat spre comuniune, adică spre participarea activă la lumea valorilor prin relație și deschidere către celălalt. Tendința naturală a omului de a comunica, de a se dăruși și de a colabora cu ceilalți dovedește că persoana este o realitate dinamică, aflată într-o permanentă devenire.

Societatea contemporană, preocupată de clasificări, etichete și tipologii rigide, pierde adesea din vedere acest caracter viu și mereu în transformare al persoanei. Persoana nu poate fi fixată într-o categorie statică — ea este o realitate în mișcare, o ființă care se construiește continuu prin experiență, reflecție și libertate. A fi persoană în sens autentic înseamnă a te afla într-un proces constant de înnoire, a te modela permanent fără a-ți pierde

30 Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel și Ioan Zăgorean, *op. cit.*, p. 288.

identitatea. Omul este o realitate plastică și deschisă, care se formează de-a lungul timpului, trăind într-o mișcare neîntreruptă către desăvârșire.

Tradiția patristică vorbește despre această devenire ca despre o „naștere dintru început”, un proces neconținut de formare în lumina începutului divin care nu are sfârșit. Persoana, așadar, nu este un produs finit, ci o realitate vie, care se împlinește mereu prin întâlnirea cu Dumnezeu și cu ceilalți.

Cine este, în mod real, persoana umană? De multe ori, atunci când vorbim despre om, ne limităm la dualitatea trup-suflet, ca și cum acestea ar putea fi separate. În realitate, ființa umană este o unitate totală — o sinteză vie bio-psihologică și spirituală. Această dihotomie clasică între corp și suflet trebuie înțeleasă într-un sens mai profund: nu ca o diviziune, ci ca o complementaritate. Dimensiunea spirituală nu se adaugă exterior, ci este intrinsecă existenței umane.

Persoana este, așadar, o realitate unitară și indivizibilă, o totalitate bio-psiho-spirituală sau, mai exact, *noetică* — termen care subliniază prezența dimensiunii raționale și contemplative în însăși structura omului. În interiorul acestei unități se pot distinge trei niveluri ontologice:

- + **nivelul biologic**, care definește existența fizică;
- + **nivelul psihologic**, care include afectivitatea, emoțiile și procesele cognitive;
- + **nivelul spiritual**, care conferă sens, valoare și finalitate întregii vieți umane.

Multe abordări moderne pun accentul pe orizontala vieții — pe dimensiunea socială și relațională — însă viziunea creștină subliniază direcția verticală, cea care unește omul cu divinul. Nu putem înțelege persoana umană fără această perspectivă spirituală, pentru că trupul, sufletul și spiritul nu pot fi separate fără a distruge integritatea ființei.

Când una dintre aceste dimensiuni este rănită — fie trupul, fie mintea, fie spiritul — întreaga persoană suferă. Omul este o ființă interdependentă, iar echilibrul său interior depinde de armonia acestor niveluri.

Ființa umană are nevoi biologice, impulsuri psihice și aspirații spirituale. Persoana este, însă, mai mult decât suma acestor necesități: ea este *cineva* aflat într-un proces de umanizare, de personalizare și de spiritualizare continuă. Ceea ce conferă omului demnitate și valoare personală este capacitatea sa de autotranscendere³¹ — puterea de a se depăși

31 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 47.

pe sine, de a se deschide către un orizont mai înalt, plin de sens, de frumusețe și de finalitate.

În această deschidere spre verticala existenței, valorile devin mai importante decât nevoile, iar virtuțile iau locul patimilor. Persoana autentică este aceea care transformă afectele și impulsurile naturale în energii spirituale, capabile să ducă spre comuniune, iubire și împlinire deplină.

Când vorbim despre dimensiunea biologică a ființei umane, trebuie precizat că persoana nu poate fi redusă la formele sale somatice. Structura fizică, oricât de vizibilă, nu exprimă întreaga realitate a omului. De aceea, numeroase teorii au încercat să explice tipologiile corporale doar în relație cu trăsăturile psihice și comportamentale.

Încă din Antichitate, Hipocrate a identificat patru temperamente fundamentale, legându-le de proporția diferitelor „umori” ale organismului³². El considera că echilibrul sau dezechilibrul acestor lichide determină dispozițiile și reacțiile afective ale individului. Astfel:

- *Melancolicul* — înclinat spre tristețe și introspecție, apare din predominanța bilei negre;
- *Colericul* — energic, impulsiv și uneori agresiv, este determinat de excesul de bilă galbenă;
- *Sangvinicul* — optimist, vesel și sociabil, corespunde abundenței de sânge;
- *Flegmaticul* — calm și echilibrat, se asociază cu excesul de flegmă.³³

În secolele următoare, cercetările au început să pună accent pe rolul mediului în formarea corpului și a temperamentului. Medicul Sigaud a propus patru tipuri somatice fundamentale, în funcție de funcția dominantă a organismului: respirator, digestiv, muscular și cerebral³⁴.

Pe plan psihologic, Carl Gustav Jung a adus o distincție esențială între două orientări ale personalității: *introversia* și *extroversia*. Ulterior, Hans Eysenck a reluat tipologia clasică a temperamentelor, corelând-o cu stabilitatea emoțională și gradul de deschidere socială:

- **Colericul** – activ, impulsiv, neliniștit, extravertit;
- **Sangvinicul** – sociabil, optimist, stabil afectiv;

32 Lichide organice în care se regăsesc celulele organelor și organismelor.

33 R.L. Atkinson, R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem, *Introducere în Psihologie*, traducere Leonard Băiceanu, Gina Ilie, Loredana Gavriliță, Editura Tehnică, București, 2002, p. 614.

34 I. Brucăr, *Psihologie*, Editura de Stat, fără loc, 1947, pp. 329-331.

- ✦ **Flegmaticul** – calm, rezervat, introvertit;
- ✦ **Melancolicul** – sensibil, interiorizat, predispus la anxietate.³⁵

Aceste modele arată că dimensiunea psihologică nu poate fi separată de cea biologică, dar ambele trebuie integrate într-o perspectivă mai înaltă — cea spirituală.

În acest sens, Viktor Frankl subliniază constant în logoterapia sa faptul că persoana este, prin esență, o realitate spirituală. Una dintre tezele sale fundamentale afirmă că ființa umană nu se reduce la psihic sau la corp, ci are un nucleu spiritual, capabil de libertate și sens. El vorbește chiar despre existența unui „inconștient spiritual”, în care se manifestă conștiința morală și conștiința religioasă — acea voce interioară prin care omul se raportează neîncetat la Dumnezeu³⁶.

De aici decurge o distincție clară între **conștiința psihologică**, care constă în perceperea și înțelegerea realității³⁷, și **conștiința morală**, care implică responsabilitatea și orientarea valorică a acțiunilor. Ființa conștientă din punct de vedere psihologic *știe*, în timp ce ființa conștientă morală *alege și răspunde*.

Conștiința de sine nu este o simplă funcție a creierului, după cum nici percepția identității și a alterității nu pot fi explicate exclusiv prin mecanisme cognitive. Ea are o structură stratificată, cu niveluri conștiente, subconștiente și supraconștiente — o adâncime care depășește psihologia empirică. Cel care caută să afle ce este omul trebuie să treacă dincolo de reacțiile biologice și de explicațiile mecaniciste, și să recunoască dimensiunea interioară a conștiinței³⁸.

În acest cadru, putem distinge trei dimensiuni ale vieții psihice care reflectă, într-un mod simbolic, taina chipului Treimic³⁹:

- ✦ **Cunoașterea (cogniția)** — prin care omul înțelege și luminează realitatea;
- ✦ **Afectivitatea (sentimentul)** — prin care se leagă de ceilalți prin iubire;
- ✦ **Voința** — prin care acționează în acord cu binele și adevărul.

35 R.L. Atkinson, R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem, *op. cit.*, p. 619.

36 M. Vidal, *Manuale di etica teologica. Morale fondamentali*, vol. I, Cittadella Editrice, Assisi, 1994, pp. 526, 558.

37 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 66.

38 Christos Yannaras, *op. cit.*, p. 122.

39 Eugen Jurca, *op. cit.*, p. 68.

Aceste trei energii ale sufletului reprezintă, în mod analogic, expresia prezenței divine în om. Ele arată că persoana umană nu este o simplă entitate biologică sau psihologică, ci o realitate spirituală care participă la raționalitatea, iubirea și libertatea Creatorului.

3. Personalitatea- împlinirea unicității personale

Nu se poate vorbi cu adevărat despre personalitate fără o înțelegere clară a ceea ce reprezintă persoana umană. Într-un anumit sens, toate descrierile care definesc persoana pot fi aplicate, într-o formă adaptată, și conceptului de personalitate.

Din perspectiva psihologiei, studiul personalității constituie un domeniu vast și interdisciplinar, care include teme precum caracterul, temperamentul, aptitudinile, creativitatea, sistemul de valori sau dinamica comportamentului. Fiecare dintre aceste dimensiuni contribuie la conturarea unei imagini mai ample asupra ființei umane și evidențiază complexitatea acestui câmp de cercetare⁴⁰.

Personalitatea este un concept care, indiferent din ce unghi este analizat, dezvăluie o parte a realității umane. Ea exprimă modul unic în care persoana se manifestă în lume, dar tocmai prin această diversitate devine aproape imposibil de definit în mod complet. O definiție exhaustivă a personalității rămâne, așadar, un ideal teoretic imposibil de atins, oricât de riguroasă ar fi analiza.

În teoria personalității, Gordon Allport este unul dintre autorii care au încercat să ofere o structurare clară a acestei noțiuni. În lucrarea sa dedicată psihologiei personalității, el distinge între *trăsăturile comune* și *dispozițiile personale*⁴¹. Prima categorie include dimensiunile generale care permit comparația între indivizi, iar cea de-a doua se referă la configurația particulară și irepetabilă a acestor trăsături în fiecare persoană.

Allport identifică trei niveluri ale dispozițiilor personale:

- **Dispoziția cardinală**, forța dominantă care influențează întreaga conduită a individului (de exemplu, generozitatea sau altruismul);
- **Dispozițiile centrale**, adică trăsături mai generale, dar nu absolute, prezente în număr limitat la fiecare persoană;

40 *** *Dizionario enciclopedico de spiritualita*, vol. 3, Citta Nuova Editrice, Roma, 1990, p. 1939.

41 R.L. Atkinson, R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem, *op. cit.*, pp. 615-616.

- ♦ **Dispozițiile secundare**, care exprimă interese, preferințe și tendințe particulare, cum ar fi gustul estetic sau stilul vestimentar.⁴²

Această clasificare evidențiază faptul că personalitatea reprezintă o structură organizată și coerentă, dar totodată flexibilă, în care dispozițiile interioare determină manifestările exterioare ale comportamentului.

Deși toți credem că înțelegem ce este personalitatea, în realitate, definițiile sunt numeroase și adesea contradictorii⁴³. Unii autori o abordează din perspectiva efectelor exterioare — influențele reciproce dintre individ și societate —, alții o privesc ca pe o structură internă, rezultată din combinarea factorilor ereditari și a experiențelor de viață. Există și o perspectivă pozitivistă, care consideră personalitatea nu o realitate în sine, ci o construcție perceptivă a celui care o observă.

Allport propune o definiție care a devenit clasică: personalitatea este „organizarea dinamică, în interiorul individului, a sistemelor psihofizice care determină gândirea și comportamentul său caracteristic”⁴⁴. Această formulare surprinde ideea de interacțiune constantă între dimensiunea psihică și cea corporală, între stabilitate și schimbare.

Totuși, asemenea multor concepte fundamentale care privesc omul — precum libertatea, sensul sau conștiința — personalitatea nu poate fi descrisă definitiv. Nu există o definiție unică, corectă sau greșită, ci doar perspective diferite, determinate de unghiul din care cercetătorul privește realitatea umană⁴⁵. Eroarea nu constă în diversitatea interpretărilor, ci în reducerea fenomenului la o singură dimensiune: biologică, psihologică sau socială.

O viziune echilibrată asupra personalității trebuie să integreze aceste planuri și să recunoască unitatea dinamică dintre ele. Numai astfel putem vorbi despre personalitate nu ca despre o simplă sumă de trăsături, ci ca despre expresia vie a persoanei — un mod unic de a fi în lume, de a gândi, de a simți și de a iubi.

Conceptul de personalitate nu poate fi separat de cel de persoană, deoarece ambele definesc aceeași realitate umană totală – un ansamblu viu și unitar, alcătuit din dimensiuni biologice, psihologice, spirituale și sociale.

42 *Ibidem*, p. 616.

43 Gordon Allport, *op. cit.*, p. 34.

44 *Ibidem*, p. 39.

45 *Ibidem*, p. 40.

La fel cum omul nu poate fi explicat exclusiv printr-o singură perspectivă științifică, nici personalitatea nu poate fi redusă la una dintre componentele sale. Ea este, în același timp, parte din aceste dimensiuni și o sinteză care le depășește.

O abordare care ar încerca să depășească toate științele într-o perspectivă „meta-științifică” riscă, paradoxal, să devină anti-științifică, tocmai pentru că ar pierde contactul cu realitatea verificabilă. De aceea, reflecția asupra personalității trebuie să rămână ancorată atât în observația psihologică, cât și în înțelegerea spirituală a omului.

În *Dicționarul Larousse*, personalitatea este definită drept „elementul stabil al conduitei unei persoane, care o caracterizează și o diferențiază de ceilalți”⁴⁶. În esență, personalitatea este modul propriu de a fi, felul unic în care fiecare om se manifestă și se distinge de ceilalți. Fiecare individ poartă o serie de particularități care, prin reunirea lor, formează o identitate irepetabilă.

Această unicitate se exprimă prin libertatea de a gândi, de a simți și de a acționa în mod autentic. A fi o personalitate înseamnă a trăi conform propriei voințe, a manifesta în exterior o ordine interioară care izvorăște din libertate și responsabilitate.

Este important să subliniem că stabilitatea personalității nu trebuie confundată cu imobilitatea. Elementele stabile sunt, de fapt, reperele care susțin o devenire continuă. Persoana rămâne aceeași în esența sa ontologică, dar se transformă constant pe măsura maturizării și experienței. Ne naștem cu o identitate fundamentală care nu se schimbă, însă personalitatea — ca expresie a acestei identități — evoluează neconținut.

Privită din această perspectivă, personalitatea nu este o formă statică, ci o realitate vie și dinamică. În ea se activează ceea ce putem numi „centrul valoric al persoanei”, locul unde libertatea și sensul se întâlnesc. Așa cum psalmistul întreabă: „*Ce este omul, ca să-Ți amintești de el?*” (Psalmul 8,4), la fel putem întreba și: *Ce este personalitatea?* Răspunsul se află în modul în care omul își trăiește libertatea, valorificând darurile primite și transformându-le în fapte concrete⁴⁷.

Personalitatea se construiește prin interacțiunea dintre ereditate, mediu și influențele sociale, dar se desăvârșește prin dimensiunea spi-

46 N. Sillamy, *Dicționar de psihologie*, Larousse, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 231.

47 Roberto Zavalloni, *Psicologia pastorale*, Editura Marietti, Roma, 1965, pp. 33-34.

rituală a persoanei⁴⁸. Libertatea, conștiința, responsabilitatea, maturitatea, autenticitatea și demnitatea sunt elementele care îl „personalizează” pe om și îl conduc către scopul suprem al existenței sale: asemănarea cu Dumnezeu.

Prin această chemare la îndumnezeire (*theosis*), omul depășește simpla condiție biologică și psihologică, devenind o ființă liberă, conștientă și creatoare de sens. Personalitatea autentică nu este doar o construcție psihică, ci o lucrare spirituală — o afirmare a chipului divin prezent în fiecare om, chemat să se realizeze deplin în comuniune cu Creatorul și cu semenii săi.

Concluzii

Persoana umană reprezintă centrul creației și expresia deplină a libertății responsabile, chemate să transforme existența într-un drum al sensului. Omul nu poate fi înțeles ca o sumă de componente biologice, psihologice sau sociale, ci ca o unitate vie, bio-psiho-spirituală, care își găsește adevărata identitate în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Libertatea, în acest context, nu este un simplu drept individual, ci o chemare la împlinirea vocației proprii, o mișcare dinspre interior spre deschiderea către celălalt.

Personalitatea, ca expresie concretă a persoanei, este locul unde libertatea devine formă de viață. Ea se dezvoltă în dinamica devenirii, fiind rezultatul unui proces continuu de autodepășire, de conștientizare și de asumare a propriei ființe. Nu putem vorbi despre personalitate autentică fără libertate interioară, așa cum nu putem vorbi despre libertate autentică fără rădăcină spirituală. Persoana, prin însăși natura sa, este creată pentru comuniune, iar libertatea sa capătă sens doar atunci când se orientează către valori și spre binele celuilalt.

În lumina credinței creștine, omul este chemat să treacă de la simpla condiție de individ la starea de persoană, iar de la persoană la personalitate — adică la asemănarea cu Dumnezeu. Această transformare nu este o rupere de lume⁴⁹, ci o sfințire a lumii prin prezența persoanei care

48 C.S. Hall, G. Lindzey, *Teorie della personalita*, Editura Bollati Boringheri, Torino, 1989, p. 27.

49 Adrian Vasile, *Secularization and its Impact on the Jews' Religious Life*, în *Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology*, vol. 4, Issue 1, December 2017, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, pp. 67-77. DOI: 10.18638/dialogo.2017.4.1.

trăiește în adevăr, iubire și libertate. A fi persoană înseamnă a trăi libertatea nu ca independență absolută, ci ca răspuns responsabil față de darul vieții și al relației.

Într-o epocă marcată de individualism, fragmentare și confuzie valorică, redescoperirea sensului profund al persoanei devine o condiție a păcii interioare și a echilibrului social. Doar o antropologie care recunoaște dimensiunea spirituală a omului poate susține libertatea autentică și respectul față de demnitatea umană. Astfel, libertatea nu mai este doar un concept abstract, ci devine o realitate trăită, fundament al educației, al drepturilor omului⁵⁰ și al conviețuirii pașnice.⁵¹

Persoana și libertatea sunt, așadar, două fețe ale aceleiași realități: chipul divin al omului, care se manifestă prin responsabilitate, iubire și creație. În această perspectivă, personalitatea devine nu doar o expresie psihologică, ci un act teologic – locul în care omul își împlinește chemarea de a fi liber întru Dumnezeu, de a se dăruia și de a face din viață o punte între pământ și cer, între știință și credință, între om și absolut.

Bibliografie:

- ♦ *** *Dizionario enciclopedico de spiritualita*, vol. 3, Citta Nuova Editrice, Roma, 1990.
- ♦ ALEXANDRESCU, Ioan, *Persoană, personalitate, personaj. Insul în dinamic devenirii*, Editura Junimea, Iași, 1988.
- ♦ ALLPORT, G. W; ODBERT, H. S., *Trait-names: A psycho-lexical study*, Psychological Review Company Albany, NY, 1936.
- ♦ ALLPORT, Gordon, *Structura și dezvoltarea personalității*, traducere Ioana Herseni, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1991.
- ♦ ATKINSON, R.L.; ATKINSON, R.C.; SMITH, E.E.; BEM, D.J., *Introducere în Psihologie*, trad. Leonard Băiceanu, Gina Ilie, Loredana Gavriță, Editura Tehnică, București, 2002.

50 Ioan-Gheorghe Rotaru, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

51 Cristian-Vasile Petcu, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), In *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.

- ✦ BRIA, Ion, *Dicționar de Teologie Ortodoxă*, Editura IBMBOR, București, 1981.
- ✦ BRUCĂR, I., *Psihologie*, Editura de Stat, fără loc, 1947.
- ✦ COMAN, Ioan G., *Patrologie*, vol. I, Editura IBMBOR, București, 1984.
- ✦ FRANKL, Viktor, „Dieci tesisulla persona”, în *Attualita in logoterapia*, nr. 1/1999.
- ✦ FRANKL, Viktor, *Doi nell'inconscio. Psicoterapia e religione*, Editura Morcelliana, Brescia, 1990.
- ✦ GRIEGER, Paul, *La persona. Il destino personale. Approciopsico-personalistico*, în *Vita consacrata*, nr. 1/1991.
- ✦ GUȚU, G., *Dicționar latin-român*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983.
- ✦ HALL, C.S., Lindzey, G., *Teorie della personalita*, Editura Bollati Boringheri, Torino, 1989.
- ✦ HIEROTHEOS, Vlachos, *Persoana în tradiția ortodoxă*, traducere Paul Bălan, Editura Bunavestire, Bacău, 2002.
- ✦ JURCA, Eugen, *Arta de a fi liber. Persoana în Analiza Existențială și în Psihologia Pastorală*, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2009.
- ✦ MLADIN, Nicolae; BUCEVSCHI, Orest; PAVEL, Constantin și ZĂGREAN, Ioan, *Teologia Morală Ortodoxă*, volumul I, Editura IBMBOR, București, 1979.
- ✦ NANNI, C., *Dizionario di scienza dell'educatione*, Facolta di Scienze dell'Educatione, Universita Pontificia, Roma, 1997.
- ✦ PETCU, Cristian-Vasile, „Pacea și dreptatea după cărțile profeților mari” („Peace and justice according to the books of the great prophets”), în *Annales Universitatis Valachiae*, Facultatea de Teologie, Târgoviște, 2005, pp. 448-458.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp. 825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.
- ✦ SILLAMY, N., *Dicționar de psihologie*, Larousse, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996.
- ✦ ȘCHIOPU, U., *Dicționar enciclopedic de psihologie*, vol. III, Catedra de Psihologie a Universității din București, 1979.

- ✦ TODORAN, Isidor; ZĂGREAN, Ioan, *Teologia Dogmatică*, Editura IBMBOR, București, 1991.
- ✦ VASILE, Adrian, *Secularization and its Impact on the Jews' Religious Life*, în *Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology*, vol. 4, Issue 1, December 2017, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, pp.67-77. DOI: 10.18638/dialogo.2017.4.1.
- ✦ VASILE, Adrian, *Conștiința slujirii preoțești din perspectivă ortodoxă și romano-catolică*, în volumul „Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului «Botez, Euharistie, Minister» la Lima (1982-2012)”, Editura Vasiliana 98, Iași, 2014, pp. 156-173.
- ✦ VIDAL, M., *Manuale di etica teologica. Morale fondamentale*, vol. I, Cittadella Editrice, Assisi, 1994.
- ✦ YANNARAS, Christos, *Persoană și Eros*, Editura Anastasia, București, 2000.
- ✦ ZAVALLONI, Roberto, *Psicologia pastorale*, Editura Marietti, Roma, 1965.
- ✦ ZIZIOULAS, Ioannis, *Ființa eclezială*, trad. Aurel Nae, Editura Bizantină, București, 1996.